

ЭКСТРЕМАЛ ВАЗИЯТЛАРДАГИ СТРЕСС ҲОЛАТЛАРГА ОИД

Абдувоҳидов Ҳусан Абдукулович.

Тошкент давлат педагогика университетининг эркин тадқиқотчиси.

Аннотация: Мазкур мақолада экстремал вазиятларда талабаларга психологик ёрдам кўрсатиш ва стресс ҳолатларида кечадиган кўникма ва малакаларини шакллантириш ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: Кўрқув, стресс, эмоционал ҳолат, депрессия, физиологик ҳолат, стрессзўриқиш, аффект ҳолати, инсон руҳияти ва стрессли ҳолатлар.

Мақолада экстремал вазиятларни ўрганиш борасида маълум бир вақтларда пайдо бўладиган стресс ҳолатларни ўрганишнинг назарий жиҳатлари ҳақида фикр юритилган. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, вазиятни тўғри баҳолаш учун фавқулодда вазиятларнинг табиий ва техноген тусдаги офатларининг салбий оқибатлари сони ва кўлами доимий равишда ошиб бораётганини таъкидлаб ўтиш лозим. Маълумки, фавқулодда вазиятларнинг қайси биридан қатъий назар, албатта биринчи навбатда иқтисодийга зарар келтиради, ер юзида яшаётган инсонларнинг яшашини хавф остига қўяди ва ижтимоий-сиёсий жиҳатдан ҳам муаммоларни келтириб чиқаради.

Бу ёруғ оламда мавжуд бўлган, энг олий даражадаги инсонни ўрганиш ва уни тарбиялаш, инсоният пайдо бўлгандан бери муаммо бўлиб келаётганини бугунги ҳаётнинг ўзи исботламоқда. Бугунги кунда биз оддий ҳаётда эмас, балки шиддат билан ўзгараётган ҳаётда яшаймиз. Инсониятнинг ўзи ўрганиши керак бўлган йўналишлардан бири психологиянинг шаклланиши ҳам, узоқ тарихга бориб тақалади, психология фанининг дастлабки пайдо бўлиши ривожланиш давлари билан бевосита боғлиқдир. Психологик тушунчалар ҳам секинлик билан ривожланиб, фан сифатида мукаммаллашиб, шаклланди. Ушбу фаннинг тараққиётига, ривожига дастлаб эраמידан олдинги давр алломалари: Фалес,

Афлотун, Гераклит, Демокрит, Эпикур каби донишмандлар асос солишган ва ўша давр учун маълум бир маънода илмийлик кашф этишганлар.

Қадимги дунёнинг кейинги ривожланиш даврларида ҳам тиббиёт, физиология, психология, математика ва физика каби фанларда ҳам янги кашфиётлар қилинган, илмий изланишлар олиб борилган, инсоннинг психологик ҳолатини ўрганиш бўйича илмий ёндашувлар амалга оширилган. Француз олими Р. Декард, немис олими Лейбниц, инглиз файласуф олимлари Жон Локк ва Дидро, кейинчалик эса рус олимлари И.С. Сеченов ва И.П. Павловлар томонидан, психология фанидаги қонуниятлар ҳақидаги таълимотларнинг яратилиши, психологик билимларни янада такомиллашуви муҳим аҳамият касб этиб, ўзига хос илмий асослар билан ривожлантирилди. Охирги йилларда, бутун дунё бўйича экстремал вазиятлар техноген ва табиий офатлар, миллатлар орасидаги низолар кучаймоқда, террористик актлар сони тобора кўпайиб бормоқда. Лекин, экстремал вазиятларда аҳолига экстремал нуқтаи назардан психологик ёрдам кўрсатиш муаммоси ўта муҳим ва актуаллигича қолмоқда. Бизга маълумки, ҳар қандай инсон ҳам ўз ҳаёти давомида кўплаб маротаба экстремал вазиятларга тушганда стресс ҳолатларга дуч келиши табиий ҳолдир. Бундай ҳолатлардан чиқиб кета олиш юзасидан психологик билим, кўникма ва малкаларга эга бўлмаган одамлар ўз руҳиятини салбий таъсирлардан асрай олмайди. Дунё миқёсида чет эл ва бошқа олимлар томонидан одамлардаги психологик ҳолатларининг таъсири, стресс ҳолатлари ва ундан чиқиб кета олиш жараёнини ўрганиш учун илмий ишлар ва тадқиқотлар ўтказилмоқда.

Психология фанига “стресс” тушунчасини 1936 йилда олиб кирган, канадалик етук физиолог олим, Нобел мукофоти соҳиби Ганс Селье ҳисобланади. У стресс ҳолатини ўрганиш бўйича дунёда йирик мутахассислардан бири, стрессни тадқиқ қилишда мослашув аломати масаласига, унинг фаолиятга ижобий ҳамда салбий таъсир этишига алоҳида аҳамият берган. “Стресс” инглиз тилидан олинган бўлиб, жиддийлик, кескинлик, зўриқиш деган маъноларни англатади, Стресс эмоционал ҳолатининг пайдо

бўлиши ҳамда унинг кечишини психологик хусусиятларини аниқлаш нафақат учувчилар, космонавтлар, судьялар, корхона раҳбарлари, таълим тизими ходимлари учун алоҳида ижтимоий психологик аҳамият касб этади [1].

Ганс Селье стрессга тушган одамларнинг даставвал иштаҳасини йўқолиши, ҳаракатларининг сусайиши, қон босимининг кўтарилиши, тушкунлик ҳолатлари кўпроқ кузатилишини таъкидлаб ўтган. Экстремал ҳолатларга тушган одамларни хотиржам қилиш, шов-шувлар, ҳар хил миш-мишлар, ваҳималар таъсирига берилмаслик йўллари қўллаш, уларнинг кайфиятини кўтариб туриш керак бўлади. Экстремал вазиятларда инсон организмда стресс ҳолатига тушиш кўпроқ кузатилади. Инсонларга психологик хизмат кўрсатиш учун эса аввало стресснинг моҳияти ва келиб чиқиш сабабларини билиш жуда муҳимдир. Аслида стресс -кучли ҳиссий зўриқишдан иборат жараён. Ҳиссий зўриқиш, тўсатдан туғилган хавф-хатар, киши бирданига хафа бўлганда, уялган ҳолатларда, таҳлика остида қолган вазиятларда рўй беради.

Экстремал вазиятларда қўрқув, стресс, депрессия вақтида одамларни психологик ёрдам кўрсатиш техникаси билан таништириш ҳамда инкирозли ҳолатларда олиб бориладиган психодиагностик ишлар ва психокоррекцион машғулотлар дастурини ишлаб чиқиш кўникмаларни ривожлантириш ўта муҳим ҳисобланади [1]. Бунинг учун экстремал ҳолатдан чиқишга ва албатта уларга психологик хизмат кўрсатиш зарур бўлади, бундай ҳолларда энг аввало экстремал ҳолатни келтириб чиқарувчи психо-эмоционал омилларни билиш талаб қилинади. Экстремал ҳолатга тушган одамларда энг аввало организмда зўриқиш ҳолати пайдо бўлиб, марказий асаб системасида стресс зўриқишнинг белгилари: диққатни бир жойга жамлай олмаслик, ўз-ўзидан хотиранинг ёмонлашиб бориши, тез-тез тутилиб пала партиш гапириш, бош қисмида, ошқозонда оғриқнинг пайдо бўлиш ҳолатлари ва иштаҳанинг йўқолиши кабилар вужудга келади. Ҳар қандай инсон ўзининг ички организмда зўриқишни ҳис қилса унинг сабабларини аниқлашга зудлик билан ҳаракат қилиши керак.

Инсонларда стресс ҳолати физиологик, психологик, шахсий ва тиббий кўринишларга эга бўлади. Инсон экстремал ҳолатга тушганда, яъни стрессда эмоционал ҳис ҳаяжонга берилиш ҳолати кучли бўлади. Одам асабийлашиб кетганда, бакириклар, ҳушдан кетиб қолиш, кучсизланиш, ланжлик, бош оғриги, уйқусизлик ҳолатларида нима қилишини билмай кўрқиб қолади. Одам ишда ёки ўқишда ўз олдига қўйган вазифаларни бажара олмай қолади, кўп хатоларга йўл қўя бошлайди ва стресс ҳолатига яқинлашиб боради, ўз кучига ишонмаслик ҳолатлари одамда салбий эмоцияларни яъни ҳис-ҳаяжонни келтириб чиқаради. Аслида ҳам ҳар биримизнинг ҳаётимиз битмас-туганмас, қувончу ташвишлардан, ҳаяжонли дақиқа ва даврлардан иборатдир.

Эмоционал ҳолатда “аффект” деган ибора мавжуд. Аффект бу кучли ва нисбатан қисқа бўлган юракдаги ҳаяжонланишдир. Аффектлар ҳаддан зиёд тез кечиши билан мияда пайдо бўлувчи, шахсни тез қамраб олувчи, жиддий ўзгаришларни юзага келтирувчи, жараёнлар устидан иродавий назоратларнинг бузилишига етакловчи (ўзини ўзи бошқаришни заифлаштирувчи), организм аъзолари функциясини издан чиқарувчи эмоционал жараёнларга аффектлар деб аталади [2]. Аффект даврида инсон организмида жиддий ўзгаришлар содир бўлади. Аффектда одам иложсиз шароитда қолганда, кутилмаган ва экстремал вазиятлардан чиқиб кетиш йўли қолмаган вақтда ривожланади.

Аффект ҳолатда инсон организмида катта куч пайдо бўлади ва у бу кучдан ўша дақиқаларда тезлик билан халос бўлиши керак бўлади. Аффект вақтида инсондаги салбий ҳис-ҳаяжон жуда кучли бўлса, уни ҳатто сабабсиз муштлашишгача олиб келади, уйдаги нарсаларни синдириш, йиртиш, нималарнидир улоқтириб юбориш, ва бошқа шу каби йўллар билан чиқариб юбориб халос бўлиши мумкин. Маълумки, кўпчилик ҳолатларда одамлар томонидан содир этилган жиноятлар асосан аффект ҳолатида содир бўлади, чунки одам асабий ҳолатда бўлмаса, тинч пайтида бундай жиноятларга ҳеч қачон қўл урмайди. Одам аффект ҳолатида ўзи билмаган ҳолда бошқаларнинг ёрдамига ва уни кузатиб туришига муҳтож бўлади.

Аффектнинг бошланиши ҳамма вақт одамнинг стресс ҳолатидан бошланади, бундай вақтларда ҳар кимнинг ўзи албатта вазиятни жиддий қабул қилмасдан ва бу ҳолатларда кўнгил таскин топадиган нарсалардан, мисол учун дарё ёки кўл бўйига бориб сувга тикилиб хаёл суриб ўтириш, сув ҳавзасида чўмилиш ёки спорт залига бориб шуғулланиш, кинофильм кўриш, компьютер ўйинлари билан ўзини чалғитиш, ўзи ёқтирган ўртоқлари билан суҳбатлашиш ёки ҳаётда бўлган кулгили воқеаларни эслаб қувноқлик билан ўтказиб юбориш лозим бўлади.

Аффектлар ўтиб бўлганидан кейин, албатта ҳар бир шахснинг ички руҳиятида осойишталик, чарчаш ҳолати ҳукм суради. Хўш, стресс ҳолатидан чиқиб кетиш ёки ҳимояланиш мумкинми, бундан қандай амалга оширса бўлади? Бундай вазиятларда аввало одам ўзини-ўзи ҳар томонлама руҳий жиҳатдан тинчлантириши керак бўлади. Бу вазиятни ҳар бир одамнинг ўзи ҳал қилиши ва вазиятдан чиқиб кетиши лозим. Стрессни олдини олиш ва уни бартараф этиш учун баъзи кишилар атрофдаги одамларга бақариб бу ҳолатдан осон чиқиб кетадилар. Стрессдан чиқиш учун психолог олим Морин Парсин қуйидагича маслаҳат беради: Стресс ҳолатида ўзингиздаги ёмон ҳислатларни ҳис қилинг. Стрессда ўз меъёрингизни билинг, қайси нуқта сиз учун хавfli бўлишини доимо ёдда тутинг. Стресс ҳолатида сиз учун энг муҳими ва сизни ҳимоя қиладиган биринчи йўл қобилятингиздир. Стресс вақтинчалик ҳолат, шунинг учун вазмин ва босиқ, бўлинг [2]. Тиббиёт нуқтаи назардан ҳам бундай вазиятларда жанжал кўтариш мумкин ва керак деб ҳисобланади.

Руҳий, ҳиссий зўриқиш экстремал вазиятларидан чиқиб кетишнинг яна бошқа бир йўллари билан бири бу стресс ҳолатларида инсон ҳамма нарсага нисбатан совуққон бўлиши кераклиги ва жаҳлдан тушиш учун жисмоний машқларга зўр бериш керак эканлигини таъкидлаб ўтадилар, чунки жаҳл чиққанда жисмоний машқ билан шуғулланиш, муздек сувга бет қўлини ювиш, совуқ сув ичиш ёки шаҳар шароитида бўлса кўп қаватли уйларнинг зинасидан юқорига кўтарилиб тушиш, очиқ ҳавода велосипед ҳайдаш инсон соғлиғи учун

бир неча маротиба фойдали экан, бундан ташқари ҳайвонот боғига бориб томоша қилиш, шахсий машинасини тузатиш, ювиш, гаражини тозалаш ишлари билан чалғиш, уй ҳавонларига қараш, ўтин ёриш ёки инсон ўзи ёқтирган куй, қўшиғини эшитиш ва бадиий китоб ўқиш буларнинг бари инсонга ҳузур бағишлайди ва руҳий жиҳатдан кучли бўлиб, стрессдан чиқиб кетишга жуда катта ёрдам беради.

Бундай усуллар тезда кайфиятни кўтаришга ёрдам беради. Бироз вақт ўтгач, ўзингизни яхши ҳис қилишингиз ва бўлиб ўтган нохуш воқеаларни эсдан чиқаришингиз мумкин бўлади. Руҳий жиҳатдан зўриқиш, салбий ҳаяжонланишларнинг ҳаммаси албатта гипертонияга, юрак фаолиятининг бузилиши ва инфарктга олиб келади. Одатда, кучли руҳий сиқилишни бошидан ўтказган кишиларда кўрқув, умидсизлик ҳолатлари юзага келади, бундай тазйиқларга дош бериш учун инсонга кучли ирода, чидам зарур бўлади. Бу ўринда руҳий босимларни енгиб ўтиш учун зарур амалий ёрдам олиш имкониятини яратиш муҳим аҳамият касб этади [2]. Ҳар қандай вазиятда ҳам, одам шошилмасдан оғир, босиқлик билан, ўзини тутиши ва бошқариши керак. Стресс вақтида одам ўйлаб, чуқур мулоҳаза қилиб, ўзи учун муҳим ва аҳамиятли бўлган муаммоларни ҳал қилиши керак бўлган ишларга урунмагани мақул, чунки ўша дақиқаларда унинг диққат эътибори ва асаби стабиллашган ҳолатда бўлмайди.

Олиб борилаётган тадқиқот ишларининг баъзиларида стресс ва ундан чиқиб кета олиш жараёнида одамлардаги оптимизм ва пессимизм каби психологик ҳолатлар ўрганилмоқда. Оптимизм руҳидаги тоифага кирадиган шахслар психологик жиҳатдан стресс ҳолатига чидамли бўладилар, уларни ҳам ҳеч қачон стресс ҳолатига тушмайдилар деб бўлмайди албатта, улар ҳам стресс ҳолатига тушишлари мумкин, лекин шунга қарамасдан, улар вазиятни тўғри баҳолаган ҳолда қийинчиликларни бартараф этиш йўллариини излайдилар ва топадилар стрессдан тез чиқиб кетишга ҳаракат қиладилар. Оптимизм инсоннинг ўз кучи ва имкониятлари, эришадиган муваффақиятларига бўлган

ишончи, ҳаётдан ва атрофидаги одамлардан ижобий муносабатларни кутиши билан боғлиқ бўлган ҳолатлари сифатида тушунилади. “Оптимист”ларнинг аксарияти, одатда экстровеерт бўлиб, ўзаро мулоқот жараёнида самимий ва очик муносабатга киришадилар.¹ Инсонни ўзи нафақат жисмоний жиҳатдан соғлом бўлиши, балки ҳар томонлама, яъни руҳий жиҳатдан ҳам соғлом бўлишига эришиш лозим. Инсон ёши ўтиб боравериши билан ўзлигини таниб, кўп нарсаларни ҳис қила бошлайди, ўзида бош, юрак оғриғи, тез чарчаб қолиш ҳолатларини сеза бошлайди.

Инсон ҳар доим ҳам руҳан соғлом бўлиб юриши учун ўзини -ўзи руҳиятини асраб эҳтиёт қилиш лозим, бунинг учун эса ҳар бир одам ўзини устида ишлаб психологик жиҳатдан ҳам умумий тушунчага эга бўлиш керак бўлади. Инсон, умри давомида муаммолар ичида яшайди. Маълумки, ҳаётда муаммоларни бўлиши муқаррар ва табиий ҳолатдир. Бахтли бўлиш ҳам, бахтсизлик ҳам инсоннинг ўзини қўлида. Бахтни ҳар ким ўз қўли билан яратади, бунинг учун эса курашиш керак. Ҳаёт курашдан иборатлигини унутмаслигимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Э. Ғозиев “Умумий психология” Психология мутухассислиги учун дарслик. Тошкент – 2002 йил. “Ўқув услубий мажмуа”. Тузувчилар: К.Алиева, М.Б. Джумабаева, Л.Р. Гайнутдинова. Тошкент-2018 йил.

2. Ш. Т. Халикова “Экстремал вазиятларда амалий психологик ёрдам кўрсатиш усллари”. Халқаро анжуман тўплами. Тошкент. 2021 йил.

3. Исмоилова Н.З. Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети “Психология” кафедраси катта ўқитувчиси “Талабаларда стрессга чидамлилиқнинг психологик таҳлили”. Б-23. Замонавий таълим/ современное образование 2016, 8.

4.Авезов О.Р. Экстремал вазиятлар психологияси. Дарслик. Бухоро
нашриёти, 2020 йил.